

духовенства, в особенности же бесчисленные пожертвования и различного рода вклады, которые делали запорожские козаки в монастыри, сичевые и приходские церкви, русские и греческие обитатели деньгами, книгами, церковными облицеваниями, сосудами, иконами, хоругвами, плащаницами, привесками, золотыми и серебряными слитками, жемчугом, драгоценными камнями, дорогими тканями, богатыми кораллами – все это свидетельствует о большом усердии запорожцев к храму божию и чтимым православною церквюю праздниками» [5].

Богдан Хмельницький ревню продовжував славі запорожські традиції, споруджуючи православні храми, жертвуючи на їх утримання значні кошти. Гетьман брав під свій захист служників храмів, справедливо вважаючи, що такі справи будуть кращими пам'ятниками свосму засновнику.

В історії благодійності часів козащини та гетьманування Б. Хмельницького знайшли своє відображення всі соціально-політичні проблеми епохи. Безсумнівною заслугою гетьмана було те, що у вирі воєнних та політичних подій у його діяльності знайшлося місце для милосердних та добродійних діянь.

Славному сторінку в історію українського меценатства вніс гетьман І. Мазепа. Він скерував значну частину своїх особистих прибутків на підтримку православної церкви та національної освіти. Ревний покровитель православ'я, він будує по всій Гетьманщині цілу низку чудових церков, споруджених у пишному стилі, що його з часом називають мазепинським, або козацьким бароко. Так, коштом гетьмана було перебудовано Богоявленський собор Братського монастиря. Масштаби його меценатства вражають. «Не бысть прежде его, подобен ему, и по нем не будет» – згадував чернігівський ієромонах, згодом єпископ Чернігівський і митрополит Тобольський та Сибірський Антоній Стаховський. Ось тільки деякі найбільші монастирі й церкви, що їх спорудив або перебудував за свій кошт Іван Мазепа. Отже, у Києві: Печерська Лавра, Пустинно-Миколаївський, Братський, Богоявленський, Кирилівський, Межигірський, Золото-Михайлівський; Чернігівський Троїцько-Іллінський та інші монастирі України та православного Сходу [4].

Івана Мазепу не випадково називали «ктитором преславної академії Могило Мазеповійської». Гетьман був офіційним опікуном цього навчального закладу.

Таким чином, вивчення благодійної культурно-освітньої діяльності православного духовенства та козацтва України дає можливість стверджувати, що ці верстви українського суспільства протягом XVI – першої половини XVIII ст. зробили вагомий внесок у розвиток української культури.

1. Клибанов А.И. Русское православие: Вехи истории. — М., 1989.
2. Спороженко А.В. Стефан Баторій и днепровские козаки. — К., 1904.
3. Трощко П. Т., Бажан М.П. Історія міст і сіл Української РСР Черкаська область. — К., 1972.
4. Слабоштанький М. Українські меценати. — К., 2001.
5. Яворницький Д.И. История запорожских казаков у 3 т. — К., 1990. — Т. 1.

Ю.В. Коптюх (Переяслав-Хмельницький)

МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО КЛІРУ СЕРЕД РОСІЙСЬКИХ СТАРОВІРІВ (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.)

Старовірство в Російській імперії розглядалося, як акт невідкорення державній владі. Тому ініціатива боротьби з цим природно церковним явищем знаходилася в руках уряду. Останній проводив свої дії, як правило, навіть не консультуючись із Синодом. Це змушувало старовірів змінювати місце свого проживання, в кінці XVII першої половини XVIII ст. значна їх кількість осіла на території Чернігівської та Київської православних єпархій та на території Правобережної України.

Збільшення адміністративного тиску, (з 1769 по 1782 рр.), на старообрядців, не принесло очікуваних результатів. Прикладом, може бути указом від 11 квітня

1774 р., що значно обмежував вплив старовірів Правобережної України [1, 939].

Після 1782 р., уряд значно зменшив тиск на старовірів. Адже указом від 1783 р., було затверджено новий курс державної політики, стосовно, з цього часу, заборонялося навіть вживання слова “розкольники”. У 1785 р. старовіри політично зрівнювалися з християнськими громадянами імперії [2, 285-303]. Укази від 12 березня 1798 р. та 27 жовтня 1800 р., продовжували цей курс. За ними старовірам дозволялося мати церкви та священників рукопокладених православними архієреями, за умови отримання спеціального дозволу в Синоді [3, 133]. Фінансові штрафи старовірів, за порушення релігійних дій, замінялися церковними покараннями [4, 1зв.]. Крім того, старовірам було повернуто конфісковані раніше богослужбові книги, а указом від 25 жовтня 1800 р. останнім дозволялася і побудова церков [5, 357].

Означені вище постанови спричинили до того, що у 1800 р. значна кількість православних купців, міщан та поселян почали масово переходити до сект старовірів [6, 1]. Щоб запобігти поширенню старообрядства, у 1800 р., самодержавство запровадило єдиновір'я, затверджене 27 жовтня 1800 р. [5, 357]. Останнє розглядалося, як поступовий перехід до РПЦ. Однак, незнання православним кліром азів місіонерства, відштовхнуло старовірів від реформ уряду та православної церкви. Не допомогло і призначення у парафії старовірів досвідчених кліриків, які безпосередньо співпрацювали з місцевими органами державної влади [6, 3].

Неврегульованість правового становища (1800 – 1824 рр.), дозволила старовірам не підкорятися правилам єдиновір'я. Адже на той час релігійна нетерпимість була заборонена. Одночасно, практична відсутність місіонерських навичок і головне низький моральний рівень православного кліру підтримували у старовірів думки про еретичність РПЦ [7, 1 1зв.]. Цьому сприяло ігнорування указу від 11 жовтня 1800 р., що забороняв вимагати у старовірів плати за треби. Так, у 1800 р. російським урядовцям було подано величезну кількість скарг на православних священників, що значно перевищували свої повноваження відносно старовірів. Це явно не відповідало урядовій програмі дій. У зв'язку з цим православним священникам було заборонено обмежувати релігійну свободу старовірів та вимагати оплати своїх послуг. Більш того, указом від 21 лютого 1803 р. було обмежено і державне втручання у життя старовірів. Контролював цей процес „Тасмний комітет у справах старовірів”.

Спеціальні правила, затверджені 26 березня 1822 р., знову забороняли старовірам будувати церкви, але вже існуючі отримали законодавчі гарантії [6, 1зв.]. Не дивлячись на тасмний характер цих постанов, вони стали широко відомі серед старовірів України. На Правобережній Україні цьому сприяли місцеві поляки, що тісно співпрацювали зі старовірами.

Значне збільшення кількості старовірів, в 1827 р. їх нараховувалося 627.721, (ця цифра враховувала тільки нащадків старовірів, що платили подвійний податок) [8, 165] змусило імператорський уряд переглянути попередню “ліберальну” політику стосовно старовірів. Останнім заборонили: хрести на церквах, обіймати суспільні посади, свідчити в судах проти православних, бути купцями, купувати рекрутські квитанції, не визнавалася законність старовірських шлюбів, що залишало їх дітей без права на спадок, тощо [7, 3]. Однак, кількість старовірів продовжувала зростати, тому 9 січня 1826 р. права старовірів знову були обмеженими. Це дало свої результати. Наприклад, якщо за період правління Олександра І шороку приднувалося від 150 до 200 старовірів, то за 30 наступних років близько 300000 [9, 1-6зв.]. Цьому сприяли і настановлення на посади єпархіальних архієреїв України осіб, що добре зарекомендували себе на місіонерській роботі. Так, Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) до свого призначення на Київську кафедру приймав активну участь в місіонерській роботі серед духовборців. Місіонерською роботою також займався і Київський митрополит Філарет (Амфітеатров), який в 1828-1836 р.р., видавав місіонерську літературу та розробив і затвердив проєкт місіонерської роботи [10, 164-177].

Не дивлячись на все вище перераховане, місіонерство українського православного кліру залишалося фактично без змін. Це стало наслідком щорічних постанов Синоду, що вимагали від преосвящених, щоб ті настановляли священників не драгувати старовірів. Священиків тільки зобов'язували: дізнаватися про кліриків, що перейшли до старовірів та спостерігати за утворенням старовірських сект [11, 3]. Ця політика, призвела до фактичного призупинення місіонерства серед старовірів. Зокрема постанова від 1835 р., зобов'язувала губернаторів знаходити православних священників, що перейшли до старовірів і встановлювати за ними таємний нагляд. Контролював цей процес міністр внутрішніх справ, а єпархіальних архієреїв навіть не ставили до відома. Це значно послабило тиск на старовірів. Наприклад, десять старовірів Слободсько-Української губернії, що перебували у Динарській фортеці, відмовилися від своїх релігійних переконань [12, 1-9]. Державні органи досить широко використовувало місіонерство серед засуджених. Це було регламентовано, ще указами від 15 грудня 1741 р., 26 жовтня 1761 р. Тому вирок ім'яголювали тільки з дозволу Сенату, який його, як правило значно пом'якшував) [13, 204-204зв.]. За особистим дозволом імператора, старовіри були повернуті додому.

Зважаючи на наведені факти, недивним видається збільшення старовірів. Наприклад, у 1847 р. в Київській єпархії було: в м.Києві – 590 дворів старовірів, Радомишльському повіті – 1215, м.Бердичеві – 595, Звенигородці – 65, Черкасах – 2120 [14, 9]. Причини цього полягали в тому, що всі питання “розколу”, ще з XVIII ст. знаходилися в руках уряду, а не у парафіяльного кліру. Це підтверджують і постанови місцевих архієреїв. Створення у 1838 р. “Таємного порадоного комітету”, що координував дії місцевої духовної та світської влади, не виправило ситуацію [15, 494].

В той же час, місіонерство парафіяльного кліру залишалося незмінним. Коли ж уряд на початку 40-х рр. XIX ст., спробував реформувати місіонерську роботу, український клір почав масово залишати парафії старовірів. Чернігівській архієпископ Павло (Подлипський) намагався виправити ситуацію заміною українського кліру російським, або “обливанців” на “погружанців”. РПЦ, визнавала дійсним обряд хрещення на католицький зразок обливанням, тому головною умовою тут без сумніву виступала не довіра до українського кліру. Українське духовенство не виявило свого незадоволення цим рішенням. Насичення російським духовенством, враховуючи відсутність місць у російських єпархіях, також не зустріло перешкод. Але нові місіонери виявилися абсолютно непридатними для місіонерської роботи.

Подібна ситуація склалася і в інших єпархіях. Ober-прокурори Синоду визнавав, як факт, що впродовж усієї першої половини XIX ст. православне духовенство виявилось зовсім невідготівленим для подібної діяльності [16, 5-8]. Виучка православних священників для роботи з православною паствою не могла задовольнити ні уряд ні РПЦ. Адже кількість старовірів, в містах, швидко зростала. Тому місіонерство поступово переходить до місцевого громадського керівництва. Наприклад, Київський громадський губернатор, ще 4 травня 1837 р. видає таємний циркуляр, що регламентував утиски молокан. За цим циркуляром, на неофітів старовірства поширювалася активна релігійна агітація та визначалися покарання економічного характеру. Їм, було заборонено ставати купцями, а купців заборонялося переводити у вищу гільдію [17, 1-3]. Крім цього, згідно постанови 1839 р., діти старовірів могли отримати освіту тільки після прийняття православ'я.

Вище зазначене, вказувало на потребу подальшого реформування місіонерської діяльності. Головним носієм зміни політичного курсу стосовно старовірів 1836-1855 рр., був ober-прокурор Синоду Н.А.Протасов. Він був переконаний, що узаконити старовірство без порушення державних основ не можливо, адже старовіри не визнавали право уряду впливати на релігійні переконання. Тому він вважав, що місіонерське втручання необхідно було передати державним органам. У 1853 р. ним розроблена концепція дій православного духовенства. Керуючись якою Синод таємно зобов'язав єпархіальним архієреїв зібрати повні

відомості про старовірство та завдання, які ставить ця релігійна течія. Паралельно було рекомендовано відкрити у духовних академіях із добровольців особливі відділення для підготовки місіонерів, яким дозволялося ознайомлення з богослужбовою літературою старовірів. Після закінчення навчання місіонерів відправляли в парафії старовірів. Враховуючи те, що підготовка місіонерів потребувала часу. Синод зобов'язав архієпископа Казанського [Тригорія (Постнікова) К.Ю.] викликати з місць священників, які виявили здібності у боротьбі із старообрядством і викласти їм керівництво для місіонерського служіння. Паралельно було проведено жорстку перевірку православних священників, що служили у парафіях старовірів, “ненадійних” було відразу усунено, а новим „місіонерам” відшкодували усі витрати на переїзд. Єдиновірні причти, з цього часу, фінансувалися коштом Синоду. Для збереження таємниці усіх урядових розпоряджень, вся документація Синоду, по означеним питанням, зберігалася в міністерстві внутрішніх справ [18, 269-305]. 15 жовтня 1858 р. ця концепція була законодавчо оформлена.

Проте, усі перелічені заходи не принесли очікуваних результатів. Оскільки в 1857 р. старовіри були у 10 епархіях, а офіційна їхня кількість сягала 697643 особи. Ці дані були неповними, адже не враховували старовірів, які не афішували своїх релігійних переконань. Таких ще в 1835 р., налічувалося 2697500 осіб, що становило 13% від загальної кількості православного населення Російської імперії.

Враховуючи зазначену ситуацію: самодержавний уряд збільшував кількість причтів в парафіях старовірів, зобов'язував громадське керівництво вести посиленій нагляд за діяльністю керівників старообрядства та проводити між ними агітацію, забороняв надавати старовірам, будь-які керівні посади. Це дало свої результати. Наприклад, у Київській епархії з 1850 р. до 1860 р. практично не відмічалася офіційного відходу від РПЦ [19, 1-7].

Зрештою, слід констатувати, що у внутрішній релігійній політиці, царизм на перше місце ставив виключно власні політичні інтереси. І ніде ці негативні для релігійної свободи, тенденції не проявилися так яскраво, як у ставленні до старовірів. А українське парафіяльне духовенство у цьому питанні було заручником великодержавницької політики. Саме в цьому, на нашу думку, потрібно перш за все шукати причини провалу місіонерської роботи в першій половині XIX ст. в українських епархіях.

1. ПСЗ. Собр.1-е. Т.19. №14141.
2. Энциклопедический словарь // Брокгауз Ф.А. Ефрон И.А. — СПб., 1899. — Т.26.
3. ПСЗ. Собр.1-е. Т.25. №18428.
4. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (Далі — ЦДАУ. Ф.127. оп.1. од.зб.203.
5. ПСЗ. — Собр.1-е. — Т.26. — №19621.
6. ЦДАУ. — Ф.2012. — оп.1. — од.зб.337.
7. *Истипун рукописів ім. В.Вернадського* (Далі — ІР НБУВ). — Ф.ХІІІ. Стр.2157.
8. Покровській М.Н., Никольській Н.М., Спорожев В.Н. *Русская история с древнейших времен.* М., Б.р.б — Т.5.
9. ІР НБУВ. — Стр.2139.
10. Можаровский А. *Изложение хода миссионерского дела по просвещению христианством казанских инородцев с 1552 по 1867 г. // Чтение в обществе истории и древностей российских при Московском университете.* — Ч.1. — 1880.
11. ЦДАУ. — Ф.2012. — оп.1. — од.зб.419.
12. Державний архів м.Києва (далі — ДАК) — оп.1. — од.зб.199.
13. ЦДАУ. — Ф.712. — оп.6. — од.зб.752.
14. ЦДАУ. — Ф.127. — оп.1023. — од.зб.84.
15. Третьякова Н.В. *Социально-правовой статус старообрядчества в дореформенной и пореформенной России // Вопросы истории СССР.* — М., 1972.
16. ІР НБУВ. — Стр.2161.
17. ДАК. — Ф.17. — оп.4. — од.зб.2689.
18. ІР НБУВ. — Стр.2165.
19. ЦДАУ. — Ф.127. — оп.663. — од.зб.794.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

